
Educação de Surdos na Era da Cibercultura: Novas Práticas

Educacionais em Ambientes On-line

Tales Douglas Moreira Nogueira¹

¹Doutorando em Educação – Universidade Federal de Lavras (UFLA), tales.nogueira@ufla.br

DOI:10.5281/zenodo.17488845

1. INTRODUÇÃO

A educação de surdos, historicamente marcada por desafios de acessibilidade e valorização da Língua Brasileira de Sinais (Libras), encontra na cibercultura uma oportunidade singular de transformação, especialmente após a Lei nº 10.436/2002, que reconhece a Libras como meio legal de comunicação (BRASIL, 2002). A cibercultura, mediada por tecnologias digitais, oferece novos espaços de aprendizagem, permitindo que os surdos acessem conteúdos educacionais de forma autônoma e inclusiva.

O ensino on-line exige investigação sobre práticas pedagógicas adaptadas às necessidades da comunidade surda, conciliando recursos tecnológicos com estratégias bilíngues e multimodais. A pesquisa justifica-se pela promoção da inclusão e acessibilidade, garantindo pleno acesso à educação e valorizando a Libras como língua de instrução, conforme a Lei nº 10.436/2002 e o Decreto nº 5.626/2005 (BRASIL, 2002; BRASIL, 2005). Contribui ainda para inovação pedagógica, ao analisar metodologias síncronas e assíncronas, gamificação, vídeos e recursos multimodais, fortalecendo a identidade cultural surda e ampliando seu protagonismo nos processos educativos.

Os objetivos do estudo incluem: analisar práticas educacionais para surdos em ensino on-line; contextualizar historicamente a educação de surdos; examinar cibercultura e ciberespaço; investigar metodologias bilíngues; avaliar o papel da Libras na identidade cultural surda; identificar desafios relacionados à acessibilidade, formação docente e desigualdade tecnológica; propor estratégias pedagógicas inovadoras.

Fundamentação Teórica

A fundamentação teórica desta pesquisa se desenvolve a partir de estudos de autores relacionados ao tema, com o objetivo de subsidiar a análise sobre educação de

surdos, cibercultura e novas práticas educacionais no ambiente on-line. A construção teórica organiza-se em três partes principais:

Educação de Surdos: Contexto Histórico e Transformações

Historicamente, pessoas surdas foram marginalizadas social, cultural e educacionalmente. A visão clínica da surdez, predominante por séculos, negou direitos e oportunidades de participação social. A partir do final do século XX, concepções sobre a surdez passaram a valorizar a diferença linguística e cultural (STROBEL, 2009).

Pioneiros como Gerolamo Cardano (1501–1576) e Pedro Ponce de León (1510–1584) mostraram que a surdez não impede a aprendizagem, embora suas práticas fossem restritas e elitistas (JANNUZZI, 2004). No século XVIII, Charles-Michel de l'Épée fundou a primeira escola pública para surdos em Paris, utilizando sinais metódicos baseados na língua de sinais da comunidade surda (LACERDA, 1998). Paralelamente, Samuel Heinicke defendia o oralismo, priorizando fala e leitura labial, o que se intensificou até o Congresso de Milão (1880), que bania o uso de línguas de sinais (STROBEL, 2009).

No Brasil, práticas oralistas predominaram até a década de 1970, quando surgiu a Comunicação Total, combinando língua oral, gestos, sinais, escrita e recursos visuais, sem reconhecer a Libras como primeira língua (LACERDA, 1998; NOGUEIRA, 2023). O bilinguismo consolidou-se ao reconhecer a Libras como L1 e o português escrito como L2, garantindo acesso ao conhecimento e desenvolvimento da leitura e escrita (SOUZA, 1995; NOGUEIRA, 2023). Atualmente, a pedagogia surda valoriza práticas visuais, vídeos em Libras, recursos digitais e expressões corporais, promovendo protagonismo estudantil e uma educação bilíngue e intercultural (RANGEL, 2024).

Metodologias Digitais, Desafios e Perspectivas no Ensino de Surdos

A integração do ensino on-line ao processo educativo bilíngue para surdos constitui um marco transformador, uma vez que possibilita a adaptação das práticas pedagógicas às necessidades cognitivas, linguísticas e culturais desse público. O ensino remoto, mediado pelas tecnologias digitais, promove flexibilidade e acessibilidade,

permitindo maior autonomia e protagonismo aos estudantes. Valente (2019) ressalta que metodologias digitais, como aulas síncronas e assíncronas, gamificação e o uso de plataformas virtuais, ampliam o acesso a conteúdos diversificados e favorecem interações colaborativas, independentemente da localização geográfica dos aprendizes.

Nesse contexto, a aprendizagem mediada por recursos multimodais é especialmente significativa. Assim, vídeos em Libras, infográficos, ambientes virtuais interativos e ferramentas gamificadas contribuem para a construção de um aprendizado visualmente rico e inclusivo. Oliveira (2020) observa que a multimodalidade é essencial para a educação de surdos, pois integra diferentes aspectos semióticos — imagens, cores, movimentos, sons e tipografia — criando condições de compreensão mais significativa. Essa abordagem garante inclusão linguística, valoriza a Libras como língua de instrução e fortalece a identidade cultural da comunidade surda.

Outro ponto central refere-se às metodologias bilíngues. Estudos de Souza (1995) e Nogueira (2023) demonstram que a adoção da Libras como primeira língua (L1) e do português escrito como segunda língua (L2) assegura aos estudantes surdos acesso integral ao conhecimento, além de favorecer o desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita. Quando articulada a recursos digitais, essa estratégia promove uma aprendizagem completa e culturalmente relevante.

Contudo, a implementação dessas metodologias enfrenta desafios significativos, tais como barreiras de acessibilidade em plataformas digitais, muitas vezes incompatíveis com Libras ou sem recursos visuais adequados, que prejudicam a participação plena dos estudantes (Oliveira, 2020). A carência de formação docente específica também é um entrave: professores precisam estar preparados para utilizar metodologias bilíngues, ferramentas digitais acessíveis e estratégias que respeitem a singularidade da comunidade surda. Sem essa preparação, há o risco de que o ensino remoto reproduza práticas excludentes (Valente, 2019; Nogueira, 2023). Além disso, a desigualdade no acesso a dispositivos tecnológicos e à internet reforça as disparidades educacionais, limitando a efetividade das práticas pedagógicas digitais (Teixeira, 2014).

Diante desses fatores, torna-se evidente que o sucesso do ensino digital para surdos depende da integração entre inovação tecnológica, capacitação docente e

políticas públicas de inclusão digital. A superação desses obstáculos é condição essencial para consolidar práticas pedagógicas mais equitativas e emancipadoras. Quando aplicadas de forma crítica e acessível, as metodologias digitais não apenas ampliam as possibilidades de ensino, mas também promovem a valorização da Libras e o fortalecimento da identidade cultural surda, transformando o espaço on-line em ambiente de aprendizagem inclusiva, criativa e colaborativa.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa, de natureza bibliográfica e documental, com abordagem exploratória. O objetivo central é analisar práticas educacionais voltadas ao ensino on-line para surdos, considerando o papel da cibercultura e a valorização da Libras como língua de instrução e elemento cultural.

Como materiais, serão utilizados artigos científicos, livros e teses que tratam de temas como educação de surdos, metodologias bilíngues, oralismo, comunicação total, pedagogia surda, cibercultura e tecnologias digitais aplicadas à educação. Além disso, legislações e diretrizes educacionais brasileiras serão analisadas, assim como plataformas digitais e recursos multimídia, a fim de identificar exemplos de boas práticas em ambientes virtuais inclusivos (Gil, 2008; Lévy, 2010).

A pesquisa seguirá etapas metodológicas baseadas em Lakatos e Marconi (2017), iniciando pelo levantamento bibliográfico para seleção de obras nacionais e internacionais sobre educação de surdos, Libras, ensino on-line e cibercultura. Em seguida, será realizada uma análise documental das legislações, das políticas educacionais e dos materiais institucionais, permitindo compreender os direcionamentos da educação bilíngue digital. Posteriormente, as informações serão sistematizadas em síntese crítica, contextualizando historicamente a educação de surdos, identificando desafios e descrevendo práticas pedagógicas inovadoras. Por fim, será feita a discussão integrativa, articulando dados para compreender como a cibercultura e o ensino digital podem potencializar práticas educativas inclusivas.

Não haverá experimentação direta com participantes, concentrando-se na análise teórica e documental, o que permite construir um panorama abrangente sobre o tema e identificar obstáculos e limitações do ensino on-line para surdos.

3. RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que a análise da literatura e dos documentos revele que a cibercultura e o ensino digital oferecem oportunidades significativas para o aprendizado visual e bilíngue de surdos, uma vez que metodologias pedagógicas adaptadas, aliadas a recursos digitais acessíveis, devem fortalecer a valorização da Libras e ampliar o protagonismo estudantil (Oliveira, 2020; Valente, 2019). Também se espera identificar barreiras estruturais, como limitações de acessibilidade, insuficiente formação docente e desigualdade no acesso à internet, que necessitam ser superadas para garantir uma educação inclusiva de qualidade. O estudo fornecerá subsídios para reflexão crítica sobre políticas educacionais, práticas pedagógicas e desenvolvimento de estratégias que integrem tecnologias digitais de forma eficaz.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa evidencia que os objetivos foram alcançados, ao contextualizar historicamente a educação de surdos, identificar desafios contemporâneos e relacioná-los às transformações promovidas pela cibercultura no ensino on-line. A utilização da Libras como língua de instrução garante acesso pleno aos conteúdos, fortalece a identidade cultural da comunidade surda e promove protagonismo estudantil (Nogueira, 2023; Strobel, 2009). O estudo demonstra que ambientes digitais interativos, colaborativos e multimodais favorecem metodologias bilíngues e pedagógicas surdas, oferecendo experiências inclusivas e emancipadoras. Contudo, desafios como barreiras de acessibilidade, falta de formação docente e desigualdade no acesso à internet requerem atenção contínua.

Portanto, a educação de surdos na era digital exige valorização da Libras, desenvolvimento de metodologias visuais e bilíngues e integração consciente das tecnologias digitais. Espera-se que os resultados contribuam para políticas educacionais mais inclusivas e práticas pedagógicas culturalmente significativas para os estudantes surdos.

Palavras-Chaves: Educação de Surdos; Cibercultura; Ensino On-line; Libras; Inclusão digital.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. **Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002**. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 25 abr. 2002.
- BRASIL. **Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005**. Regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras, e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 23 dez. 2005.
- GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6ª edição. São Paulo: Atlas, 2008.
- JANNUZZI, G. S. M. A. **Educação do Deficiente no Brasil: dos primórdios ao início do século XXI**. 1. ed. Campinas: Autores Associados, 2004,243p.
- LACERDA, Cristina Broglia Feitosa de. **Um pouco da história das diferentes abordagens na educação dos surdos**. Cadernos CEDES, v. 19, n. 46, p. 68 80, 1998.
- LÉVY, Pierre. **Cibercultura**. Tradução de Carlos Irineu da Costa. 3º Ed. São Paulo: Editora 34, 2010.
- NOGUEIRA, Tales Douglas Moreira. **A Educação de Surdos na Cidade de Belo Horizonte: Uma Perspectiva Histórica**. Curitiba (PR): Appris Editora, 1. ed., 2023. 128 p.
- OLIVEIRA, Izabel Cristina Barbosa de. **Literatura e surdez: por uma educação multimodal**. Anais do VII Congresso Nacional da Educação (CONEDU), Campina Grande, 2020. Disponível em: <https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/68825>. Acesso em: 1 set. 2025.
- RANGEL, Gisele Maciel Monteiro. **A História de Nossa Pedagogia Surda: Pedagogia Cultural**. Revista Espaço, Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), Dossiê, publicada em 4 de junho de 2024.
- SOUZA, R.M. (1995). **Educação Especial, psicologia dos surdos e bilingüismo: bases históricas e perspectivas atuais**. Temas em Psicologia, 2, p. 71-87.
- STROBEL, Karin. **Surdez e diferença: um olhar sobre a cultura surda**. Porto Alegre: Mediação, 2009.
- TEIXEIRA, Marcelo Mendonça. **A cibercultura na educação**. Revista Pátio Ensino Fundamental, São Paulo, n. 67, p. 12-15, jan./fev. 2014. Disponível em: <https://www.grupoa.com.br/revista-patio/artigo/9258/a-cibercultura-na-educacao.aspx>. Acesso em: 1 set. 2025.
- VALENTE, José Armando. **Tecnologias e Educação a Distância no Ensino Superior: uso de metodologias ativas na graduação**. Trabalho & Educação, Belo Horizonte, v. 28, n. 1, p. 97–113, 2019. DOI: 10.35699/2238-037X.2019.9871. Disponível em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/trabedu/article/view/9871>. Acesso em: 1 set. 2025.